

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE MASCULINA POR DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO CAUSADAS PELO ALCOLISMO NA PARAÍBA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7987600

Marcos Antônio de Oliveira Filho; Ruth Araújo de Almeida; Micael Noam Costa de Farias; Livia Yonale do Nascimento Pessoa; Ellen Cristina de Sousa Carneiro; Lívia Maria Azevedo Leite; Tamires da Silva Barreto; Shirley Antas de Lima; Karla Fernandes da Silva; Jéssica Barreto Pereira; Anailda Fontenele Vasconcelos; Ana Carolina Soares Batista; Francisca Geisa Silva Martiniano.

RESUMO

Introdução: Final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980 marcaram o estopim de estudos que tinham como objetivo buscar informações sobre a saúde do homem, sendo o Brasil um país em que a passos lentos insere essa questão no âmbito da saúde pública. Nesse cenário, surge uma preocupação: o crescimento substancial de doenças do aparelho digestório entre indivíduos do sexo masculino. **Objetivo:** Verificar o perfil epidemiológico dos óbitos de indivíduos do sexo masculino por doenças desenvolvidas no aparelho digestivo causadas pelo alcoolismo. **Metodologia:** O estudo desenvolvido trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório e com uma abordagem quantitativa, tipo de estudo que tem o objetivo de buscar de dados numéricos para validar hipóteses, rejeitá-las ou a título informativo. **Resultados e discussão:** Para

realizar a coleta de dados, foi realizada uma pesquisa nos dados públicos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), e no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), os quais são incluídos os casos de doenças do aparelho digestivo. Pelo fato de ser uma pesquisa realizada com dados de domínio público, não foi necessário a aprovação do respectivo comitê de ética. A pesquisa realizada demonstra a importância da análise de dados relativos às consequências de doenças do aparelho digestivo ocasionadas pelo alcoolismo, logo, análises desse tipo poderão auxiliar futuramente novos estudos a respeito desse cenário e o desenvolvimento de métodos que evitem o grande crescimento de patologias desse tipo. **Conclusão:** Com isso, espera-se que o objetivo principal seja alcançado: a disseminação de informações a respeito dessas respectivas doenças e a sua relação com o alcoolismo.

Palavras-chave: Sistema Digestório. Alcoolismo. Saúde Pública.

ABSTRACT

Introduction: The end of the 1970s and the beginning of the 1980s marked the beginning of studies that aimed to seek information on men's health, with Brazil being a country where, slowly, inserting this issue in the scope of public health. In this scenario, a concern arises: the substantial growth of diseases of the digestive system among males. **Objective:** To verify the epidemiological profile of deaths of male individuals due to diseases developed in the digestive system caused by alcoholism. **Methodology:** The study developed is a descriptive, exploratory research with a quantitative approach, a type of study that aims to seek numerical data to validate hypotheses, reject them or for information purposes. **Results and discussion:** To perform the data collection, a search was carried out in the public data of the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS), and in the Information System of Diseases and Notification (SINAN), which include the cases of diseases of the digestive system. Because it is a research carried out with data in the public domain, the approval of the respective ethics committee was not necessary. The research carried out demonstrates the importance of analyzing data related to the consequences of

diseases of the digestive system caused by alcoholism, therefore, analyzes of this type can help in the future further studies about this scenario and the development of methods that avoid the great growth of pathologies of this type. **Conclusion:** With this, it is expected that the main objective will be achieved: the dissemination of information about these respective diseases and their relationship with alcoholism.

Keywords: Digestive System. Alcoholism. Public health.

INTRODUÇÃO

A princípio, nota-se que os primeiros estudos que tinham como objetivo identificar e buscar informações a respeito da saúde do homem surgiram no final dos anos de 1970 e início dos anos 1980, onde tais pesquisas foram iniciadas nos Estados Unidos do América. Esses estudos eram focados nos principais problemas de saúde que poderiam afligir o público masculino e as formas que as autoridades poderiam agir mediante a esses problemas, com o objetivo principal de evidenciar os caminhos possíveis para que essas problemáticas fossem amenizadas. Nesse período, esses estudos, ainda em fase experimental, apontavam, de uma maneira incorreta, que, embora mais poderosos do que as mulheres, o público masculino estava em desvantagem em relação às taxas de morbimortalidade. Somente a partir dos anos 1990 novos estudos foram desenvolvidos e trouxeram um novo ponto de vista, tais pesquisas, dessa vez, passaram a focar no processo saúde-doença dos indivíduos do sexo masculino (COURTNAY *et al.*, 2000).

No Brasil, o aspecto da saúde do homem vem sendo inserida a passos lentos na pauta da saúde pública em contexto nacional, parte se deve a questões intrinsicamente ligadas a cultura masculina, como o machismo enraizado. Prova dessa inserção dessa temática no contexto do SUS (Sistema Único de Saúde) foi o lançamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), tendo a sua data de formalização em 27 de agosto de 2009. Dentre os objetivos da Política em questão, destaca-se a qualificação da assistência à saúde masculina, que tenham como objetivo resguardar a integralidade e qualificar a

atenção primária e os seus profissionais, pois, segundo a Política, a atenção primária não deve se restringir apenas a recuperação, mas também a promoção de saúde para os indivíduos adscritos à respectiva unidade desses profissionais (BRASIL, 2009).

No entanto, mesmo com esses respectivos avanços, a taxa de mortalidade por doenças do aparelho digestório tem crescido substancialmente, sobretudo, entre indivíduos do sexo masculino. Dessa maneira, dentre as doenças do aparelho digestivo mais letais, por exemplo, destaca-se as Doenças do Fígado que, no ano de 2005, foram responsáveis por 70% das causas de morte de homens na faixa etária de 25-59 anos. Nesse cenário, 46% desses respectivos óbitos devem-se a Doença Alcoólica, 36% a Fibrose e Cirrose e apenas 18% a Outras Doenças do Fígado, ficando explícito a relação do consumo de bebidas alcoólicas de forma excessiva com os casos de óbitos por doenças do aparelho digestivo (BRASIL,2009).

Sendo assim, o objetivo principal desse estudo foi verificar o perfil epidemiológico das mortes de indivíduos do sexo masculino por doenças desenvolvidas no aparelho digestivo causadas, sobretudo, pela problemática do alcoolismo que ocorreram entre os anos de 2017 e 2021 no estado da Paraíba, além de realizar uma comparação entre a possível relação entre a mortalidade ocasionada por essas respectivas doenças e a sua relação com o alcoolismo entre o sexo masculino e feminino no mesmo período. Essa presente pesquisa foi realizada no SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade).

METODOLOGIA

O estudo desenvolvido trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório e com uma abordagem quantitativa, tipo de estudo que tem o objetivo de buscar de dados numéricos para validar hipóteses, rejeitá-las ou a título informativo. Essa pesquisa foi realizada para identificar o perfil epidemiológico da mortalidade de homens por doenças do aparelho digestivo e expor as principais doenças que acometem tal público, para isso, foi determinado o espaço de tempo de 2017 a 2021. Para isso, o estudo aqui desenvolvido foi

realizado com dados do estado da Paraíba, que, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2014, registrou uma população total de quase 4 milhões de pessoas.

A pesquisa descritiva, consoante a Silva e Menezes (2000, p.21), tem o objetivo de descrever as características de determinada população, ou patologia. Além disso, esse tipo de estudo envolve o uso de técnicas padronizadas para que a coleta de dados seja efetivada. Nessa perspectiva, a pesquisa exploratória torna o problema – objeto de estudo – mais explícito, demonstrando as lacunas existentes e as bases que essa problemática continue intrínseca a realidade de uma sociedade, bem como construir hipóteses sobre tal cenário e o uso de recursos e dados para averiguar as mesmas e traçar uma linha lógica de pensamento (PRODANOV *et al.*, 2013).

Para que os dados fossem coletados e analisados, foi realizada uma pesquisa no SIM, sendo incluída, nessas pesquisas, os fatores norteadores que foram identificados enquanto questões norteadoras para a construção desse artigo. Para que isso fosse possível, os número de mortes por doenças do aparelho digestivo foram considerados no SIM, bem como o sexo dos indivíduos (masculino ou feminino), foram levantados dados relativos aos dois sexos, faixa etária dos indivíduos acometidos, a princípio, de forma geral e, posteriormente, dados relativos a faixa etária que possui a maior incidência de mortes por essas doenças – entre 50 e 59 anos – e a apresentação dos condicionantes que possuem forte influência sob o consumo de álcool.

Esse tipo de estudo ocorreu mediante a ampla disponibilidade de dados e informações que o Ministério da Saúde (MS) disponibiliza em seus portais, mantendo o mesmo objetivo exposto anteriormente: averiguar, por meio da pesquisa realizada nas fontes de dados disponíveis, o perfil epidemiológico de mortes por doenças no aparelho digestivo entre os anos de 2017 e 2021, visando verificar todo o histórico de tais doenças no estado da Paraíba.

Desse modo, a população do estudo incluiu todos os casos notificados de mortes por doenças do aparelho digestivo em homens entre os anos supracitados, além

de fazer o mesmo levantamento para o sexo feminino, com o intuito de fazer uma breve comparação entre os dois públicos. Para que isso fosse possível, foram utilizados todos os dados notificados de mortes por essas respectivas doenças entre os anos de 2017 e 2021, referente a doenças do aparelho digestivo no estado da Paraíba, sendo retirado dos resultados índices de períodos anteriores aos anos do estudo e sendo retirado, também, mortes por essas patologias advindos de outros estados da federação brasileira. Ademais, em complemento, foi adicionado também na pesquisa dados referentes acerca da totalidade de mortes e adicionado a faixa etária com o maior número de óbitos por essas doenças. Nos registros inclusos foram coletadas características acerca da faixa etária e sexo do público-alvo da respectiva busca nas bases de dados. Após toda essa etapa, foi feita a análise dos dados, por intermédio do Excel, software da Microsoft, e descritos e apresentados por meio de quadros nos resultados do presente artigo científico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CID10. Esse é o código destinado às doenças desenvolvidas no aparelho digestivo do ser humano, esse código foi definido a título mundial, sendo a classificação internacional dessas respectivas doenças. Essas patologias podem ser definidas como infecções gastrointestinais, hepatites virais, cânceres, doenças intestinais de cunho inflamatório, doença diverticular do intestino, doenças digestivas intrinsecamente relativas ao consumo exacerbado do álcool pelos indivíduos que são vítimas dessas doenças, doença no fígado, colelitíase, pancreatites e outras enfermidades digestivas que podem acometer o organismo humano (BRASIL, 2020).

A partir de um recorte temporal de 2017 a 2022 foi possível perceber, a partir da análise de dados obtidos por intermédio de uma pesquisa no SIM (sistema de Informações sobre Mortalidade), que a população masculina tende a ser mais susceptível a desenvolver doenças do aparelho digestivo em relação ao público feminino, pelo fato dos memos consumirem mais bebidas alcoólicas, no estado da Paraíba, entre os anos supracitados, foram notificadas 4.284 mortes por essas patologias na população masculina, número bem superior ao ser comparado

com os índices da população feminina. Nesse mesmo período, foram notificadas 2.395 mortes por doenças do aparelho digestivo entre a população feminina. Neste estudo foram analisadas as seguintes variáveis: faixa etária, classificação e evolução.

De início, pode-se mencionar que os cânceres digestivos foram classificados enquanto a principal causa de morte gastrointestinal entre o sexo feminino e masculino em todo o território nacional. Ao ser feita uma comparação de 2018 com o mesmo período de 2010, fica explícito que houve um aumento significativo dessa patologia maligna em mortes ocasionadas por esse tipo de neoplasia. Além disso, é válido mencionar também que o câncer é classificado como uma das principais causas de morte a nível mundial, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), não obstante a essa realidade, no Brasil, essa doença é classificada enquanto a segunda causa de morte prematura. Outrossim, é possível perceber também que, com o passar dos anos, foi observado ainda que esse tipo de patologia, por vezes, está associado não só a fatores genéticos, mas também ao sedentarismo e/ou alimentação inadequada, com o consumo exacerbado de industrializados. Para exemplificar tal contexto, há uma íntima relação entre os hábitos de vida e os cânceres digestivos, como o câncer de cólon e reto e estômago, dentre os quais estão a obesidade, tabagismo e o consumo, de forma descontrolada, de álcool (INCA, 2019).

Quando é realizado uma comparação com o sexo feminino e masculino, é observado que as maiores taxas de doenças do aparelho digestivo estão concentradas no sexo masculino, pelo histórico consumo excessivo do álcool, fato constatado não só no Brasil, mas também nos demais países do mundo. Ademais, outro ponto relevante nessa temática é o fato desse consumo ser incitado de forma precoce, mesmo com a existência de legislações específicas que proíbem a comercialização de álcool a menores de 18 anos. Para exemplificar esse cenário, foi realizada, em 2015, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar com adolescentes, a qual demonstrou que, infelizmente, cerca de 56,1% dos meninos já haviam experimentado algum tipo de bebida alcoólica. No entanto, foi explicitado também que dessa porcentagem total, cerca de 64% desses adolescentes tiveram o primeiro contato com bebidas alcoólicas entre 12 e 14

anos, sendo esses classificados como dados alarmantes, evidenciando tal cenário para um grave problema de saúde pública a nível nacional, uma vez que essa problemática aflige todas as unidades da república (BRASIL, 2019).

Em continuidade, é válido mencionar ainda que o consumo de álcool pode ser considerado com um problema de saúde pública, fato evidenciado pelas várias consequências que o consumo excessivo desse tipo de bebida pode ocasionar no organismo do indivíduo. Para demonstrar a presença desse tipo de bebida no cotidiano da população brasileira, foi realizada uma pesquisa, a qual tinha como finalidade demonstrar o padrão do consumo de álcool entre a população nacional, porém, foi definida a faixa etária dos 18 anos para tal levantamento. A partir dos resultados obtidos, foi desenvolvida uma tabela para a apresentação dos mesmos.

Tabela 01 – Incidência de consumo de bebida alcoólica em homens e mulheres a partir dos 18 anos de idade

Frequência de consumo	A partir de 18 anos		
	Homens	Mulheres	Média brasileira
Abstinentes (nunca bebeu ou menos de 1 vez por ano)	36%	59%	48%
Raramente (menos de 1 vez por mês)	8%	12%	10%
Ocasional (1 a 3 vezes por mês)	19%	16%	17%
Frequente (1 a 4 vezes por semana)	28%	11%	19%
Muito frequente (todos os dias)	11%	2%	6%
Quantidade Usual	Homens	Mulheres	Média Brasileira
Até 2 doses	38%	63%	48%

De 3 a 4 doses	25%	19%	22%
De 5 a 11 doses	27%	14%	22%
Bebe mais de 12 doses por ocasião	11%	3%	7%
Intensidade do beber	Homens	Mulheres	Média Brasileira
Abstêmio	35%	59%	48%
Bebedor não frequente	12%	16%	14%
Bebedor menos frequente	16%	13%	15%
Bebedor frequente	22%	9%	15%
Bebedor frequente pesado	14%	3%	9%
Dependência (Critérios de CID – 10)	Homens	Mulheres	Média Brasileira
	14%	4%	9%

Fonte: (BRASIL, 2008, p. 14).

Como já mencionado, a pesquisa intitulada “Primeiro Levantamento Nacional sobre Padrão de Consumo de Álcool na População Brasileira”, realizada com o objetivo de traçar o perfil dos indivíduos que consomem álcool, demonstrou que, pelo menos, cerca de 52% dos brasileiros, com idades superiores a 18 anos, consomem bebidas alcoólicas ao menos uma vez ao ano, explicitando, dessa forma, a cultura do consumo do álcool que permanece enraizada na sociedade, tendo pesquisas, como a demonstrada nesse artigo, classificadas como instrumentos que servem para expor o perfil da população brasileira no que diz respeito ao consumo de álcool. Em continuidade, foi demonstrado, também, que 65% da totalidade de pessoas que consomem bebidas alcoólicas, são homens. Ao se observar o cenário da dependência do álcool em seu cotidiano, mais uma vez,

foi visualizado que 19% dos homens são dependentes, enquanto o público feminino apresenta apenas cerca de 6,9% de dependência a esse tipo de bebida. Outro ponto relevante dentro dessa temática é o fato de que 11% dos homens adultos consomem o álcool diariamente, já outros 28% consomem apenas de 1 a 4 vezes durante a semana e outros 25% consomem de 2 a 4 doses da bebida alcoólica. Tais dados foram expostos na tabela, com todas as descrições necessárias no que respeito ao consumo superior de álcool em maiores 18 anos do sexo masculino, com números superiores em relação ao sexo feminino (LARANJEIRA *et al.*, 2007)

Ao ser observado o período de 2009 a 2014, percebe-se que dos óbitos por doenças do aparelho digestivo, as principais ocorrências foram por doença alcoólica do fígado e a cirrose hepática. Foi observado ainda um aumento em relação às mortes de 2009 e as mortes registradas em 2014. Em relação ao sexo feminino, foi observado, nos dois anos analisados, foi que essas doenças também foram as principais causas de morte nesses respectivo público quando se trata de doenças do aparelho digestivo, no entanto, as taxas relativas a esses óbitos foram menores em relação ao público masculino. Quando foi feita a análise de mortes por faixa etária nessa pesquisa em questão, foi percebido que quanto maior for a idade, maior é a incidência de mortes por doenças do aparelho digestivo (BRASIL, 2018).

Sendo assim, por intermédio de uma pesquisa no SIM, foi possível observar a quantidade de mortes ocorridas em indivíduos do sexo masculino entre os anos supracitados na respectiva pesquisa, que, entre 2017 e 2021, vitimaram 4.284 homens. Abaixo foi desenvolvido um quadro para a apresentação dos dados obtidos por meio da pesquisa.

Tabela 02 – notificação de óbitos por doenças do aparelho digestivo no estado da Paraíba entre 2017 e 2021.

Óbitos – Paraíba
Frequência segundo Ano

Tipo de óbito: Não fetal	
Causa (Cap CID10): XI. Doenças do aparelho digestivo	
UF Ocorrência: Estado da Paraíba'	
Sexo: Masculino	
Período: 2017-2021	
Ano	Frequência
Total	4.284
2017	850
2018	852
2019	831
2020	884
2021	867

Fonte: SIM, 2022

A partir desses dados, é válido mencionar que um ponto importante nesse cenário são as consequências diretas do alcoolismo para que essas mortes ocorram de forma substancial em relação às mulheres. a síndrome da dependência do álcool é um ponto relevante dentro desse contexto, pois ela traz consigo diversos problemas para o indivíduo acometido, como os transtornos mentais, a cirrose hepática, além de doenças do aparelho digestivo (LAURENT *et al.*, 2005).

Dessa maneira, nota-se que a prevenção do alcoolismo e das graves consequências advindas desse estilo de vida pode ser caracterizada como um grande desafio, principalmente para os profissionais de saúde. Em regiões mais vulneráveis, tal prática já faz parte do cotidiano dos que ali habitam, sendo

possível, inclusive, traçar uma linha tênue que faz com que esse hábito já faça parte do comportamento masculino, enraizado na sociedade com o passar dos anos. Nessa perspectiva, programas que tenham como objetivo principal reduzir o alcoolismo são necessários, além disso, cabe ainda pontuar que o conhecimento do problema deve ser entrelaçado com aspectos culturais, o qual exemplifique a necessidade de avaliar a problemática sob o ponto de vista do gênero das principais vítimas de doenças do aparelho digestivo diretamente ligadas ao consumo exacerbado de álcool das suas mais variadas formas de apresentação (LAURENT *et al.*, 2005).

Nessa perspectiva, a partir da pesquisa realizada, a faixa etária com o maior índice de mortes por doenças do aparelho digestivo em homens está entre as idades de 50 a 59 anos, o qual é possível observar, ainda, que há uma tendência de alta taxa de mortalidade com o passar dos anos. Além disso, outro ponto relevante, é que dentre as doenças do aparelho digestivo, podem-se destacar as doenças do fígado que, em 2005, ocasionaram 70% das mortes de homens de 25–59 anos por doenças do aparelho digestivo (BRASIL, 2008).

Tabela 03 – Notificações de mortes por doenças do aparelho digestivo em indivíduos do sexo masculino entre os anos de 2017-2021 na faixa etária de 50 a 59 anos.

Óbitos – Paraíba	
Frequência segundo Ano	
Tipo de óbito: Não fetal	
Causa (Cap CID10): XI. Doenças do aparelho digestivo	
UF Ocorrência: Estado da Paraíba'	
Sexo: Masculino	
Faixa etária: 50-59 a	
Período: 2017-2021	

Ano		Frequência
Total		886
2017		164
2018		172
2019		174
2020		181
2021		195

Fonte: SIM, 2022

Segundo a um levantamento realizado pelo MS, fica claro e explícito que as maiores taxas de mortes ocasionadas por doenças do aparelho estão concentradas entre o público masculino, em razão do consumo de álcool, historicamente, permanecer associada e relacionada a esse público do que ao sexo feminino. Além disso, é válido mencionar, mais uma vez, dentro desse contexto, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que foi realizada em 2015, demonstrando que esse consumo é iniciado de forma precoce, sendo demonstrado que cerca de 56% do público masculino de adolescentes já havia consumido algum tipo de bebida alcoólica, sendo esse um ponto relevante dentro dessa temática, visto que esse consumo precoce pode promover o vício nesse tipo de bebida e, conseqüentemente, o aparecimento de patologias que, mais tarde, podem levar ao óbito desses indivíduos (BRASIL, 2020).

Sendo assim, a partir da mesma pesquisa realizada no SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), foi feito também um levantamento de óbitos por doenças do aparelho digestivo entre indivíduos do sexo feminino, a partir disso, foi possível observar que, em comparação com o sexo masculino, o número de óbitos por essas respectivas doenças foi menor, ficando clara a relação entre o consumo exacerbado de álcool entre o público masculino, mediante aos fatos supracitados anteriormente, e as mortes ocasionados por doenças do aparelho

digestivo, com destaque para a hepatite alcoólica (inflamação no fígado) e cirrose (fibrose permanente do fígado).

Tabela 04 – Notificação de mortes por doenças do aparelho digestivo entre indivíduos do sexo feminino entre os anos de 2017-2021.

Óbitos – Paraíba		
Frequência segundo Ano		
Tipo de óbito: Não fetal		
Causa (Cap CID10): XI. Doenças do aparelho digestivo		
UF Ocorrência: Estado da Paraíba'		
Sexo: Feminino		
Período: 2017-2021		
Ano		Frequência
Total	2.395	
2017	470	
2018	480	
2019	466	
2020	466	
2021	513	

Fonte: SIM, 2022

Portanto, para que essa problemática seja amenizada e combatida no território brasileiro, ações de programas de saúde assumem um papel de suma importância frente a esse cenário, uma vez que o SUS deve trabalhar, por

intermédio de seus programas diante desse problema. Dentre as diretrizes do SUS, em sua magnitude, destaca-se o papel do acompanhamento longitudinal desses indivíduos e na coordenação do cuidado dos mesmos, que se dá por meio da identificação, orientação e controle quanto aos fatores de risco e a demonstração das principais consequências desse consumo excessivo de álcool dentro do organismo humano, bem como auxiliar também no suporte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), por intermédio do CAPS A/D – Centro de Apoio Social a Álcool e Drogas – (BRASIL, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desse modo, fica claro que os resultados desse presente estudo chamam atenção para um grave problema de saúde pública: o alcoolismo. Sendo ele responsável por diversas mortes ocasionadas por doenças do aparelho digestivo em indivíduos do sexo masculino. Dessa maneira, ações voltadas para redução da mortalidade por essas respectivas doenças são necessárias, mediante aos impactos ocasionados pelas mesmas dentro da sociedade brasileira.

Outro ponto relevante que deve ser mencionado nesse ponto do estudo é a necessidade imediata do estímulo a mudança de vida, visto que fatores como esse também estão relacionados às mortes por doenças do aparelho digestivo. Essas mudanças podem promover uma redução dessas mortes por doenças digestivas, como a prática de atividades físicas, a exclusão de alimentos industrializados do cotidiano dessas pessoas, bem como a exclusão total ou parcial do consumo de bebidas alcoólicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL, 2020. Boletim Epidemiológico. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde, v. 51, n. 39, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Plano de Ação Nacional 2009-2011 da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Brasília: MS, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perfil da morbimortalidade masculina no Brasil. Brasília: MS, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes. Brasília: MS, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Brasília,DF:Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: Princípios e diretrizes. Brasília: MS; 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Consumo de bebidas alcoólicas entre escolares no Brasil: uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2015.

COURTNAY, W. H. et al. Men, gender, and health: toward an interdisciplinary approach. *Journal of American College Health*. v. 48, p. 243-6, 2000.

INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Rio de Janeiro: INCA, 2019.

LARANJEIRA, R. et al. I levantamento nacional sobre os padrões de consumo de álcool na população brasileira. Brasília: Secretaria Nacional Antidrogas, 2007.

LAURENTI, R. et al. Perfil epidemiológico da morbimortalidade masculina. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 35-46, 2005.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SILVA, Edna Lúcia da.; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. Florianópolis: UFSC/PPGEP/LED, 2000, p. 21parelho

¹Graduando em Enfermagem no Centro Universitário Maurício de Nassau – João Pessoa. antonio.marcos504@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil